

ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG

Shintia¹ (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

e-mail: shntia27@gmail.com

Abstrak

Laporan ini menyajikan hasil analisis mengenai pengalokasian anggaran di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, yang dilakukan selama periode magang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta untuk mengevaluasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan pengangguran.

Laporan ini menyarankan agar Dinas Ketenagakerjaan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi mahasiswa magang dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Keywords: *Pengalokasian Anggaran, Dinas Ketenagakerjaan, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Manajemen Anggaran, Pengurangan Pengangguran.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah, berdasarkan aturan dan dasar hukum dari pemerintah pusat, memiliki peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan dalam pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat, yang memerlukan pembiayaan guna melaksanakan tugas-tugas tersebut. Saat ini, pemerintah daerah menghadapi berbagai tuntutan, baik dari dalam untuk meningkatkan kinerja, maupun dari luar berupa harapan masyarakat agar perangkat daerah mampu menciptakan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan pentingnya otonomi daerah yang menekankan pada tanggung jawab kinerja yang akuntabel serta peningkatan pelayanan kepada publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur mengenai pembuatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) setiap tahun, yang juga menjadi landasan untuk Menyusun rencana kerja daerah. Dalam rangka integrasi perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Renja memiliki peranan yang penting dalam sistem perencanaan Perangkat Daerah karena berperan dalam menjelaskan rencana strategis program peningkatan kinerja tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Selain itu Renja mengaitkan sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis ke dalam tahap pelaksanaan program tahunan yang konkret dan dapat diukur. Sehingga, Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi landasan untuk Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum akhirnya disahkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada dasarnya, fungsi anggaran keuangan dalam organisasi pemerintah yaitu sebagai instrumen perencanaan dan pengawasan kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dimulai dari target kinerja yang diinginkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Penyusunan anggaran dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana kerja, dengan mengalokasikan berbagai sumber daya yang dibutuhkan kepada pihak terkait. Setelah rencana kerja dipilih untuk mencapai target anggaran, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuan anggaran.

Dinas Ketenagakerjaan adalah Lembaga daerah yang memiliki tugas utama dalam Menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan ketenagakerjaan di wilayahnya. Secara umum, Dinas Ketenagakerjaan berperan sebagai pengawas hak-hak pekerja, penyelenggara pelatihan dan pengembangan SDM, serta fasilitator iklim hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Secara ringkas, Dinas Ketenagakerjaan adalah ujung tombak pemerintahan daerah dalam bidang ketenagakerjaan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

Di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah, peran DISNAKER sangat vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Pengalokasian anggaran yang tepat dan strategis menjadi kunci untuk mendukung program-program pelatihan, konsultasi, serta mediasi dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan.

B. Tujuan Magang

Selama menjalani kegiatan magang selama tiga bulan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, praktikan memperoleh banyak pengalaman baru, khususnya dalam bidang administrasi dan pengelolaan anggaran. Praktikan ditempatkan di bagian Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan, membantu menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara pekerja dan perusahaan.

Dalam pratikan, praktikan diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Beberapa tugas yang rutin dilakukan antara lain membantu proses input data PHI ke dalam Web NEWBIMMA, menscan berkas-berkas arsip untuk keperluan digitalisasi, serta membantu staff untuk mengetik KAK (Kerangka Acuan Kerja). Meskipun terlihat sederhana, tugas-tugas tersebut memberikan pemahaman langsung kepada penulis mengenai pentingnya kerapian dan akurasi data dalam mendukung kelancaran kegiatan dinas.

Selama melaksanakan tugas, praktikan juga menemui beberapa tantangan, seperti harus mempelajari format-format laporan yang digunakan instansi, menyesuaikan diri dengan ritme kerja pegawai, hingga menghadapi kesalahan data yang perlu diperbaiki secara cepat dan tepat. Namun berkat bimbingan dari pembimbing lapangan dan sikap terbuka dari pada staff, praktikan dapat melewati proses tersebut dan merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki.

Secara keseluruhan, praktikan yang dilakukan selama magang memberikan banyak pelajaran berharga, mulai dari hal teknis hingga sikap profesional dalam dunia kerja. Evaluasi ini menjadi refleksi penting bagi penulis untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mempersiapkan Langkah selanjutnya setelah menyelesaikan Pendidikan.

II. Kajian Pustaka

A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan satu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. (Haryanto dkk, 2017)

Akuntansi sektor public adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan pelaporan entitas pemerintah dan organisasi non-profit. Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang bertujuan utama untuk menghasilkan laba, akuntansi sektor public bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya public. Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. (Dr. salomi Jacomina Hehanussa, Se, M.Si, 2024).

Akuntansi Sektor Publik menurut Mardiasmo (2002) adalah akuntansi yang memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan pelaksanaan akuntansi pada domain public. Domain public antara lain : Badan-badan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN) dan BUMD), yayasan, organisasi politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan menurut Bastian (2008) adalah Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek Kerjasama sektor public dan sektor swasta.

Akuntansi Sektor Publik menurut Abdul Halim (2011) adalah akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan sektor public sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi public tersebut dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. (Wira Bharata Risma, 2019).

Pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini;
2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan;
3. Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang;

Pengembangan teori sektor public unyuk memperbaiki praktik yang saat ini di lakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor public yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor public. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik. (Aleksashin, 1965).

B. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki beberapa tujuan penting yang mendukung pengelolaan keuangan dan transparansi dalam organisasi pemerintah dan Lembaga public. Berikut adalah beberapa tujuan utama akuntansi sektor public :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : memastikan bahwa penggunaan dana public dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
2. **Pengukuran Kinerja** : Menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi public dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. **Perencanaan dan Penganggaran** : Membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan menyediakan data yang akurat tentang pendapatan dan pengeluaran.
4. **Pengendalian Internal** : Menyediakan sistem pengendalian yang efektif untuk mengatasi penggunaan sumber daya dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
5. **Pengambilan Keputusan** : Memberikan sistem pengendalian yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajer dan pembuat kebijakan.
6. **Pelaporan Keuangan** : Menyediakan laporan keuangan yang jelas dan informatif kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan Lembaga pengawas.
7. **Penilaian Kesehatan keuangan** : Membantu dan menilai kondisi keuangan Lembaga public untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional.

Dengan demikian, akuntansi sektor public berperan vital dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab dalam konteks public.

C. Anggaran Sektor Publik

Organisasi sektor public tidak dapat berhasil tanpa sumber daya yang salah satunya adalah pembiayaan atau anggaran. Anggaran pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan mengenai sumber estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam masa atau selama periode waktu tertentu atau yang ditentukan yang kemudian dinyatakan dalam suatu ukuran finansial.

Anggaran sektor public perlu dirancang dengan mempertimbangkan pengelolaan aset produktif dan control risiko yang efektif, agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profabilitas Lembaga-lembaga public, termasuk bank-bank rural, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. (Prihatna et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengemukakan bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Umumnya bahwa anggaran public berisi komponen rencana kegiatan dengan isi mendeskripsikan sekaligus sebagai representasi kebijakan organisasi dalam bentuk rencana perolehan pendapatan sekaligus belanja dalam satuan anggaran organisasi. Dalam hal ini bentuk yang paling sederhana, dimana anggaran public merupakan suatu dokumen penting yang menggambarkan suatu kondisi keuangan pasar tahun suatu organisasi yang meliputi keterangan anggaran atau informasi mengenai isi pendapatan, belanja, dan berbagai pembiayaan.

Menurut Mardiasmo (2005:42) bahwa suatu anggaran public ini hakikatnya merupakan suatu proyeksi dalam rencana anggaran atau finansial yang menetapkan sekaligus menyatakan berapa budget atau biaya dalam program-program atau rencana-rencana yang disusun atau dibuat

(tentang pengeluaran/belanja) serta berapa banyak sekaligus bagaimana caranya sekaligus memperoleh uang untuk mendanai program rencana.

Menurut Blondal (dalam Mulyana 2009:62), bahwa Anggaran adalah dokumen kunci dari manajemen sektor public (pemerintah) dan akuntabilitas didasarkan pada anggaran yang telah disetujui legislator (DPR/DPRD).

Didalam penganggaran sektor public umumnya sangat terkait dengan bagaimana proses penentuan berbagai jumlah alokasi dana yang ditentukan untuk tiap-tiap program yang ditentukan sekaligus berbagai aktivitas dalam satuan pagu anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Didalam proses penganggaran ini organisasi sektor public akan memilikinya sejak dalam proses perumusan strategi serta perencanaan strategik telah dibahas secara intensif sesuai perundang-undangan.

Untuk itu anggaran sektor public ini merupakan suatu artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang sangat serius telah dibuat, tahap penganggaran menjadi sangat penting dan strategis karena anggaran sektor public yang tidak efektif serta tidak berorientasi pada prinsip-prinsip kinerja dipastikan akan dapat menggagalkan suatu perencanaan atau program yang telah disusun dan ditentukan.

Didalam administrasi public perlu memperhatikan aspek-aspek penting anggaran sektor public yang akuntabel. Aspek-aspek tersebut harus memiliki ketercakupan dalam anggaran sektor public yang mencakup aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek akuntabilitas public. (Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, 2023)

D. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Pendapat Mardiasmo (2005:57) dikemukakan bahwa anggaran sektor public ini mempunyai beberapa fungsi utama, sebagai berikut :

1) Alat Perencanaan (Planning Tool)

Suatu anggaran sangat penting karena merupakan alat bagi perencanaan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini anggaran sektor public disusun sebagai upaya dalam merencanakan berbagai aktivitas atau Tindakan tentang apa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah tentang berapa biaya yang dibutuhkan kemudian berapa jumlah hasil yang diperolehnya dari suatu belanja pemerintah tersebut. Jadi anggaran sebagai alat perencanaan yang diperlukan untuk :

1. Menentukan atau tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
2. Menyusun perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
3. Mengatur atau mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
4. Menetapkan atau menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Sebagai alat pengendalian (Control Tool)

Keberadaan dan fungsi anggaran memberikan rencana detail atas berbagai pendapatan dan berbagai pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukannya tersebut selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai kalangan masyarakat atau public.

Dalam anggaran ini penting sebagai berbagai instrument pengendalian digunakan sehingga dapat menghindari terjadinya pverspending, kemudian underspending, serta menghindari adanya salah sasaran (misappropriation) didalam menggunakan atau pengalokasian anggaran tersebut pada bidang lain yang terutama bila bukan merupakan prioritas yang dihadapi.

3) Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran public tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Nggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat Poliitk (Political Tool)

Dalam anggaran ini sangat penting karena digunakan untuk memutuskan berbagai prioritas serta untuk berbagai kebutuhan keuangan terhadap kebutuhan prioritas tersebut. Dalam hal ini pada sektor public, suatu anggaran merupakan sebuah dokumen politik formal sebagai suatu komitmen jajaran eksekutif serta sebagai kesepakatan kelembagaan legislative atas keputusan penggunaan anggaran public dalam rangka menyelesaikan pelayanan masyarakat atau public.

E. Pengertian Anggaran Pemerintah

Anggaran menjadi sebuah alat baru atau sarana yang sangat penting dalam manajemen karena digunakan untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya. Penganggaran dan pengeluaran adalah bagian rutin dari organisasi bisnis dan sektor public, dan penting untuk melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab.

Dikutip dari buku Rudianto (2009:2) yang berjudul Penganggaran dijelaskan bahwa anggaran disusun secara sistematis dan formal dalam bentuk kuantitatif yang dirancang sebagai rencana pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang berlanjut dan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Anggaran sangat erat kaitannya dengan keuangan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau bentuk nilai lainnya.

F. Prinsip Penganggaran

Prinsip-prinsip dalam penganggaran menurut Indra Bastian (2010:193) menyatakan bahwa:

- a. Demokratis
Artinya bahwa pemerintah harus mengupayakan agar keikutsertaan masyarakat maksimal dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran oleh Lembaga legislative.
- b. Adil
Anggaran negara harus dirancang sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi rakyat dan dialokasikan secara merata di antara semua kelompok dalam masyarakat.
- c. Transaparan

Masyarakat umum harus menyadari dan mengetahui proses perencanaan anggaran, agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana uang mereka dibelanjakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

d. Bermoral tinggi

Moralitas yang tinggi berarti pengelolaan anggaran pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya mengedepankan etika dan moral para penyelenggara pemerintah yang tinggi.

e. Akuntabel

Pengelolaan keuangan organisasi harus transparan dan dapat bertanggung jawab kepada semua individu, dan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam dan diluar organisasi.

G. Klasifikasi Anggaran

Perkembangan dalam sistem penganggaran dipengaruhi oleh perkembangan sistem administrasi dan kebutuhan public. Sistem penganggaran dirancang untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas. Model penganggaran dapat dilihat dari bagaimana organisasi membelanjakan uangnya .

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran pemerintah yang dirancang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pemerintah yang dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin pemerintah. Anggaran pemerintah ini biasanya digunakan untuk biaya pemeliharaan dan operasional proses penyelenggaraan pemerintah. Anggaran operasional berisi pengeluaran rutin pemerintah setiap tahunnya, dikatakan rutin karena setiap tahun dalam penyusunan anggaran pemerintah selalu menganggarkan dana untuk kebutuhan yang sama.

2. Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal atau investasi merupakan anggaran yang dibuat pemerintah untuk jangka panjang seperti halnya untuk pengeluaran dalam pengadaan bangunan baru, peralatan dalam mendukung kinerja pegawai, furniture, dan sebagainya. Peminjaman biasanya dilakukan pemerintah jika dalam anggaran ini memerlukan biaya yang besar. Pemerintah dalam mengelola keuangan dalam anggaran ini biasanya untuk menambah aset pemerintah guna mendukung dan menjamin optimalisasi pelayanan public.

III. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

A. Profil Perusahaan

a) Profil Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

Gambar 3. 1 Logo DISNAKER Kota Bandung

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Disnaker) merupakan lembaga pemerintah daerah di bawah Pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam mengelola kebijakan, program, dan regulasi terkait bidang ketenagakerjaan di wilayah Kota Bandung. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman, terakhir dengan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2023.

Berdirinya Disnaker Kota Bandung tidak terlepas dari dinamika ketenagakerjaan di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Lembaga ini merupakan hasil penggabungan dan penyesuaian dari beberapa instansi yang sebelumnya menangani urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi di tingkat kota dan provinsi, hingga akhirnya menjadi satu kesatuan di bawah nama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Dinas Ketenagakerjaan bertugas sebagai penghubung antara pemerintah, tenaga kerja, dan dunia usaha dengan tujuan untuk membangun lingkungan ketenagakerjaan yang kondusif dan harmonis. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan bertugas mengelola berbagai aspek penting seperti penempatan tenaga kerja, pelatihan dan peningkatan produktivitas, pembinaan hubungan industrial, pengawasan norma kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja termasuk pengawasan pelaksanaan upah minimum dan jaminan sosial tenaga kerja. Peran ini penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja serta terciptanya hubungan kerja yang adil dan berkeadilan (Hariyati dkk (2019).

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung membagi pelaksanaan program dan pelayanannya ke dalam beberapa bidang utama. Setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam mendukung visi dan misi Disnaker, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Adapun bidang-bidang yang ada di Disnaker Kota Bandung, diantaranya adalah Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Bidang Penempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial, dan Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang yang menyelenggarakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, termasuk pembinaan lembaga pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja. Bidang pelatihan dan produktivitas kerja membawahi program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yaitu:

- Pelatihan berbasis kompetensi
- Pelatihan dan pemagangan
- Pelatihan lembaga pelatihan kerja
- Penyediaan sumber daya perizinan LPK
- Konsultasi produktivitas perusahaan
- Pengukuran kompetensi tenaga kerja

2. Bidang Penempatan Kerja

Bidang penempatan kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Bidang ini mengelola penempatan tenaga kerja, termasuk lowongan kerja, penyaluran tenaga kerja, serta program transmigrasi. Program penempatan kerja membawahi program perencanaan tenaga kerja dan program penempatan kerja.

Program Perencanaan Tenaga Kerja

- RTK Mikro: Pembinaan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di perusahaan.

Program Penempatan Kerja

- Perluasan kesempatan kerja
- Job fair
- Unit layanan disabilitas
- Pemberdayaan PMI Purna

3. Bidang Hubungan Industrial

Bidang yang penulis tempati adalah bidang hubungan industrial yang bertugas untuk membina hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, serta memastikan persyaratan kerja sesuai ketentuan hukum. Bidang ini membawahi program hubungan industrial, diantaranya:

- Pembinaan Perturan Perusahaan (PP)
- Pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), mogok kerja, penutupan perusahaan
- Operasional lembaga kerjasama Tripartit.

4. Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)

Bidang yang menangani urusan pengupahan, perlindungan tenaga kerja, serta pelaksanaan dan pembinaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun program yang dilakukan oleh bidang ini, yaitu:

- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jamsosteh & pengupahan.
- Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja fasilitas kesejahteraan pekerja.

Selain bidang-bidang tersebut, Disnaker Kota Bandung juga memiliki sub bagian umum dan kepegawaian yang mendukung administrasi, serta divisi komunikasi dan layanan masyarakat untuk pengelolaan informasi dan pengaduan. Berikut ini merupakan struktur kepegawaian di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung berdasarkan Perwal No. 55 Tahun 2022 tentang SOTK Dinas Ketenagakerjaan.

b) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, dapat diketahui bahwa:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun perturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program, Data dan Informasi
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
5. Bidang Pengupahan Tenaga Kerja

6. Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
8. UPT Balai Latihan Kerja (BLK)
9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan

Maka, struktur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Tata Kerja DISNAKER Kota Bandung

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

c) Profil Pimpinan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

Drs. H. Andri Darusman, M.Si. menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. beliau memimpin Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengelolaan tenaga kerja, peningkatan kompensasi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja sesuai dengan prinsip *good governance*. Di bawah kepemimpinannya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung juga mengembangkan inovasi layanan publik seperti aplikasi Bandung *Integrated Manpower Management Application* (BIMMA) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan ketenagakerjaan.

Pemerintah Kota Bandung telah merancang system untuk mendongkrak dunia kerja, diantaranya seperti pelatihan dan program magang, pembukaan bursa kerja secara daring. Seperti yang dikatakan Bapak Andri Kepala Disnaker “BIMMA program 4 in 1, satu pintu aplikasi tapi berbagai acuan. Perusahaan bisa memasukkan lowongan kerja secara *online* dan pencari pekerja juga bisa melamar secara *online*”.

d) Visi Misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, visi misi kepala daerah berperan sebagai acuan utama yang harus diikuti seluruh perangkat daerah agar terciptanya sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan. Pemerintah Kota Bandung pada periode 2025-2029 menetapkan visi dan misi yang dikenal dengan sebutan “Bandung Utama” yang menjadi pedoman pembangunan kota secara menyeluruh.

Visi Walikota Bandung 2025-2029

“Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis melalui Pemerintah yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional”

Misi Walikota Bandung 2025-2029

1. Mewujudkan pelayanan publik dan kualitas hidup warga Kota Bandung yang Unggul;
2. Mewujudkan Bandung sebagai kota yang terbuka, inklusif, demokratis, setara dan berkeadilan;
3. Penegloaan tata pemerintahan yang Amanah, bersih, efektif, akuntabel dan terpercaya
4. Mewujudkan Kota Bandung yang maju dalam perekonomian dan infrastruktur, yang dilakukan secara merata untuk menunjang peningkatan daya asing; dan
5. Memebentuk kearakter warga Kota Bandung yang agamis, moderat dan toleran.

Maka dari itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi-fungsinya memiliki visi dan misi sebagai acuannya. Pelaksanaanya harus selaras agar memperoleh hasil yang sesuai denga tujuan yang ditetapkan ketika dibentuknya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Terbaik
2. Misi :
 - 1) Mennyiapkan tenaga kerja yang kompeten , produktif, sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
 - 2) Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip *good governance* di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menyelaraskan visi dan misinya dengan misi Nomor 4 Walikota Bandung Periode 2025-2029, yang berbunyi *“Mewujudkan Kora Bandung yang maju dalam perekonomian dan infrastruktur, yang dilakukan secara merata untuk menunjang peningkatan daya asing”*. Misi ini menjadi pedoman strategis bagi Disnaker dalam merumuskan program dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan terdapat sasaran yang relevan, yaitu meningkatnya pembangunan ketengakerjaan dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang menjadi indikator.

Dinas Ketenagakerjaan sangat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas, perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Program ini menjadi faktor utama dalam menggapai pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, keselarasan visi dan misi Walikota Bandung Nomor 4 dengan Disnaker untuk memastikan visi dan misi yang dijalankan dapat memperkuat

daya saing dan memajukan perekonomian dan infrastruktur yang merata sesuai dengan misi besar Pemerintah Kota Bandung.

e) Fungsi Bagian Program, Data, dan Informasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketentagakerjaan Kota Bandung, Pasal 8 yang menjelaskan Sub Bagian Program, data, dan informasi dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Pada Ayat (3) menjelaskan bahwa Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas sekretaris dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
- e. Pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas Kepala Sub Program, Data dan Informasi Dijelaskan dalam Ayat (4), sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub program, data dan informasi;
- b. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Melaksanakan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari unit di lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh unit kerja;
- g. Melaksanakan pelayanan informasi public;
- h. Melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public;
- i. Melakukan Kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- j. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- k. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi rencana kerja daerah

- yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
 - o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
 - p. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program, data dan informasi;
 - q. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
 - r. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerahm Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - s. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup program, data dan informasi;
 - t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, data dan informasi; dan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.

B. Aktivitas Magang

a) Jadwal Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 17 Februari 2025 hingga 13 Juni 2025. Pelaksanaan magang berlangsung setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jum’at, dengan jam kerja mulai pukul 07.20 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Selama periode tersebut, penulis mengikuti berbagai kedinasan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung khususnya pada divisi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Adapun jadwal pelaksanaan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1Jadwal Magang DISNAKER Kota Bandung

Hari	Jam Kerja	Keterangan
Senin – Jum’at	07.30-12.00	
	12.00-13.00	Istirahat
	13.00-15.00	

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Perincian tahap pelaksanaan magang sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan magang dimulai dengan penyerahan proposal magang kepada pihak kampus sebagai Langkah awal untuk mendapatkan persetujuan. Setelah proposal disetujui,

kampus akan mengeluarkan surat pengantar magang yang ditujukan kepada Instansi terkait. Pada tanggal 14 Februari 2025, surat pengantar tersebut diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Setelah semua proses administrasi selesai, praktikan diterima di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan kegiatan magang selama 3 bulan, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 13 Juni 2025. Praktikan bekerja fulltime mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 07.30-15.00 WIB.

3. Tahapan Pelaporan

Pada tahap pelaporan magang, praktikan diwajibkan untuk Menyusun laporan magang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti bahwa kegiatan magang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Laporan ini disusun dan ditujukan kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, sebagai bagian dari evaluasi akhir. Penyusunan laporan magang tersebut merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program studi dan meraih Gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti.

Laporan magang ini harus memuat rincian lengkap tentang hasil pengamatan praktikan, mulai dari jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, hambatan pekerjaan, solusi dari hambatan pekerjaan, pencapaian, hingga analisis atas pengalaman yang didapatkan selama menjalani masa magang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Praktikan juga wajib melampirkan data-data yang mendukung laporan, di mana seluruh data tersebut diperoleh secara langsung dari kegiatan magang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen resmi yang relevan. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis dalam laporan magang sebagai bukti nyata dari keterlibatan praktikan dalam kegiatan operasional di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

b) Bidang Kerja

Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, selama 3 bulan ini praktikan ditempatkan di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang ditangani oleh Bapak Iman Harmawan B.,S,H.

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ini juga menangani permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Jenis Pelayanan DISNAKER Kota Bandung

NO	Jenis Pelayanan
1.	Kebijakan dan Penyusunan Dokumen
2.	Pendaftaran dan Verifikasi PP/PKB
3.	Pembinaan Lembaga dan Organisasi
4.	Deteksi dan Mediasi Konflik
5.	Pengupahan dan Syarat Kerja
6.	Jaminan Sosial dan Fasilitas Pekerja
7.	Monitoring dan Evaluasi

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Selama melaksanakan magang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung praktikan mendapatkan tugas di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja di antara nya sebagai berikut:

1. Mengupload data Perselisihan Hubungan Industrial

Memasukkan data Perselisihan Hubungan Industrial ke dalam web NewBimma, untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen termasuk format surat, tanggal, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan Perselisihan Hubungan Industrial.

Gambar 3. 3 Tampilan Web NEW BIMMA

ID	Date	Title	Count 1	Count 2	Count 3	Count 4
16	29	[LT-06] Pengesahan Perjanjian Magang	253	146	6	101
17	67	[PT-09] Laporan Pelatihan WUB Tahun 2024	234	228	0	6
18	4	[LT-01] Izin Lembaga Pelatihan Kerja	179	117	5	57
19	65	[LT-12] Pelaporan Alumni Peserta Magang Program Disnaker Kota Bandung	138	2	102	34
20	13	[HI-01] Pencatatan Perselisihan	127	45	17	65
21	46	[PT-07] Pelaporan Padat Karya	107	105	2	0
22	42	[HI-07] Mediasi	105	77	12	16
23	48	[PT-04] Pendaftaran Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) dan Padat Karya Reguler	100	60	20	20
24	8	[LT-02] Pelaporan Lembaga Pelatihan Kerja	73	17	50	6
25	37	[PT-06] Perizinan Bursa Kerja Khusus	72	30	2	40
26	32	[HI-06] Pencatatan LKS BIPARTIT	65	32	0	33
27	33	[PT-05] Laporan Penempatan Tenaga Kerja	64	54	8	2
28	45	[HI-09] Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Perubahan	61	8	0	53

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

2. Melakukan Pengarsipan Dokumen

Praktikan mendapatkan tugas dalam proses pengarsipan dokumen Perselisihan Hubungan Industrial. Pengarsipan merupakan salah satu aspek penting karena mendukung ketersediaan informasi, akuntabilitas, serta kemudahan pencairan dokumen saat dibutuhkan.

Gambar 3. 4 Dokumen Perselisihan

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

3. Mengikuti Sidang

Praktikan berkesempatan untuk mengikuti sidang untuk masalah Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan Perusahaan yang sedang berselisih dengan berbagai macam perselisihannya. Kegiatan ini merupakan pengalaman penting dalam memahami proses dalam bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Gambar 3. 5 Mengikuti Sidang PHI

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

4. Membantu Membuat Jadwal Untuk Pembinaan

Praktikan diberi tugas untuk membantu membuat jadwal pembinaan untuk para perusahaan dan pekerja yang akan di selenggarakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Gambar 3. 6 Jadwal Pelatihan

APRIL MINGGU KE III			APRIL MINGGU KE IV		
PEMBINAAN PENGESEHAAN PERATURAN (HOTEL)			PEMBINAAN PERSELISIHAN HI PAKET NASPRAM (AULA)		
	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN		NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN
1	Sari Rea	Jl. Lemah-Nandeur No. 7	1	Yaswan Kencana Cibi	Jl. LLRE Maradewa No.52
2	Becdo Ganeshia Indonesia	Jalan Lombok Nomor 11A	2	PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Asia Afrika	Jl. Asia Afrika No. 57-59
3	Kvarza Plesong	Jl. Rancaabolang No. 38	3	PT Panen Lestari (Innesia) (Paris Van Java)	Jl. Sukajadi No. 131-133 Kel. Cpadar Kec. Sukajadi Pemerintah Kota Bandung
4	Dago Megah Cometa	Jl. Rt. H. Juanda No. 48	4	Masdena	Jl. Sumedang No. 10 Kec. Cibeunying Barunnggal
5	Digantara Yudha Artha	Jl. Sursapati No. 5	5	Industri Susu Alam Murni	Jl. Rumah Sakit No. 114
6	Libana Indonesia	Jl. Cigadung Raya Basar No. 5 (Cicahwet Kale)	6	PT Dago Endah	Jl. Lapangan Golf Dago Alzar No. 78 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Bandung
7	Phasa Park Hotel Bandung	Jl. PIRH Mustika 4757 Kel. Negeasan, Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung	7	Rena Hotel	Jl. WII Sumanan No. 89-88 Bandung
8	PT Bandung Biaga Indah	Jl. Biaga No. 8	8	Pecum Pethuara Kph Bandung Selatan	Jl. Cirebon No. 4 Bandung
9	Hotel Avadira Bandung	Jl. Sumatra No. 51 RT 001 RW 001 Bandung	9	PT G4S Security Services	Jl. PIRH Mustika No. 44 Bandung
10	PT Sinarwa Nusantara Indonesia	Jl. Terasan Pasirjaga No. 273 C Bandung	10	PT G4S Cash Services	Jl. PIRH Mustika No. 44 Bandung
11	Gapura Lupa Solusinya	Jalan Chandrahar No. 214A Cipaganti Cibeunying Kota Bandung	11	PT Ecanis Indonesia	Purawaca Gading Paganoy Blok E111 No. 7, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung
12	Rohesse Kulinier Indonesia	Jl. Soekarno Hatta No. 110	12	PT Bank Woon Saurata Indonesia 1906, Tbk	Jl. Diponegoro No. 28/28A RT 001 RW 005 Kel. Cisarum, Kec. Bandung, Meran, Kota Bandung
13	PT Bunga Melati Indo	Jl. Soekarno Hatta No. 703 Bandung	13	PT Tunas Artha Garuda	Jl. Cibadua Raya No. Parahayusan 0711 No. 022 No. Ardi Anapani Tengah Bandung
14	Bandung Berkele Berama	Jl. Runas No. 15 Kel. Harean Sasirangera Bandung	14	PT Phabha Sri Utama Embroidery Tenile Industri	Jl. Rumah Sakit No. 152 Kel. Babakan Penghuku, Kec. Cinambo Kota Bandung
15	PT Multi Karya Perikasa	Jl. Rumah Sakit No. 45-47 Kel. Sulanulua Kec. Cinambo- Bandung	15	PT Era Pemera Sejahtera Bandung	Jl. Pungkur No. 125 RT. 05 RW. 05 Kel. Batong Gedde Kec. Parigi Kota Bandung
16	PT Agnesia	Jl. Acopi No. 30, Babakan Ciaras, Kec. Sumar Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117	16	PT Enseval Putera Megatading, Tbk	Jl. Soekarno Hatta No. 344 RT 003 RW 010 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Taka, Lumbomahesri Indonesia
17	PT Sinar Merah Squad	Jl. Soekarno Hatta No. 408 Bandung Jawa Barat	17	Taka Lumbomahesri Indonesia	Jl. Soekarno Hatta No. 397
18	Agia Dega Pakaria	Jl. Otto Iskandani Dinara No. 17			
19	PT Andalas Antalestati	Jl. Karasak Lama No. 8 RT 01 RW 05 Kebon Lega, Bojong Loa Kidul Bandung			
20	PT Depensi Pro Uloga	Jl. PIRH Mustika No. 25			
21	Bintang Bandung Seati	Jl. Jenderal Sudirman No. 219 Cibadak - Astana Anyar			
22	PT Pelangi Sania Tangguh	Komplek Cina Awapari			
23	PT Ewendo	Jl. Cisarua No. 18 Bandung			
24	PT Bank Parim Tbk	Jl. Cimuncang No. 68 Bandung			
25	PT Sinar Kiri	Jl. Blanceau No. 8-10 Bandung			
26	PT Hadico Piersada Cabang Bandung 40034	Jl. Civanung No. 5, Blamad'Yan Km. 3			
		Jl. Nvergarep Utara No. 285/138 Rt. 004/Rw. 002, Kelurahan Siru Saewu, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung 40034			

Sumber : dismaker.bandung.go.id (2025)

5. Mendigitalisasi Pengarsipan

Praktikan juga turut terlibat dalam kegiatan digitalisasi pengarsipan dokumen. Digitalisasi arsip yang bertujuan untuk memudahkan akses, pencarian serta pengamanan dokumen paling penting dalam bentuk elektronik atau digital.

Scanning dipindai menggunakan aplikasi scanning digital di handphone untuk diubah kedalam format digital umumnya dalam bentuk PDF file. Proses ini dilakukan secara hati-hati agar dokumen tetap terbaca jelas dan tidak rusak, setelah dipindai file diberi nama secara sistematis berdasarkan format tertentu.

File digital kemudian dikelompokkan kedalam folder sesuai dokumen, tahun, dan unit kerja. Struktur folder disesuaikan dengan sistem klasifikasi arsip yang berlaku di Instansi. Praktikan juga membantu memperbarui daftar arsip digital dan mencocokkan Kembali dokumen fisik dengan versi digital untuk memastikan tidak ada dokumen yang terlewat.

6. Membantu Menyusun Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Praktikan di tugaskan untuk membantu Menyusun Rincian Anggaran Belanja Kegiatan yang akan di selenggarakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dengan di bantu dan di bimbing oleh Pembimbing Lapangan karena dalam mengerjakan tugas ini di butuhkan ketelitian yang sangat kuat.

IV. Pembahasan

A. Analisis

Proses pengalokasian anggaran di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam perencanaan anggaran, selain itu penyesuaian anggaran dilakukan untuk memperkuat program pelatihan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

a) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung merupakan Langkah strategis yang sangat penting dan krusial untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja di wilayah tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, identifikasi masalah yang ada, serta penetapan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, RKT ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi Disnaker dalam melaksanakan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di Kota Bandung. Selain itu, penyusunan RKT yang baik juga akan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan Lembaga Pendidikan, sehingga dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

b) Penganggaran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan Langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan, dimana tim Disnaker bertugas untuk membuat dokumen RKA yang komprehensif dan terperinci, mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan, estimasi biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan, serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut. Dalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa semua elemen yang relevan, mulai dari pelatihan keterampilan hingga program pemagangan, diakomodasi dengan baik dalam dokumen RKA agar tidak ada aspek yang terlewatkan.

Gambar 4. 1 RKA Disnaker Kota Bandung

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Gambar 4. 2 Rincian Anggaran Disnaker Kota Bandung

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

c) Pembahasan dan Persetujuan

Pembahasan Internal merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), diana diadakan rapat yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Dinas Ketenagakerjaan. Rapat ini bertujuan untuk membahas secara mendalam setiap aspek yang terdapat dalam RKA, termasuk tujuan, kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Dalam forum ini, setiap peserta diharapkan dapat memberikan masukan, saran,

dan kritik konstruktif yang dapat memperkaya dokumen RKA, sehingga hasil akhirnya mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat.

Setelah pembahasan internal selesai dan RKA telah disempurnakan berdasarkan masukan dari semua pemangku kepentingan, Langkah selanjutnya adalah Pengajuan ke Pemerintah Kota (PemKot). Pada tahap ini, RKA yang telah disusun dan disepakati akan diajukan kepada Pemkot Bandung untuk mendapatkan persetujuan resmi. Proses pengajuan ini melibatkan penyampaian dokumen RKA yang lengkap, disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan alokasi anggaran yang diajukan.

Dengan mendapatkan persetujuan dari Pemkot, Disnaker akan memiliki legitimasi dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa anggaran yang diajukan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pengembangan ketenagakerjaan di Kota Bandung.

d) Penyaluran Anggaran

Sistem Penyaluran merupakan tahap krusial yang terjadi setelah anggaran disetujui oleh Pemerintah Kota, dimana anggaran tersebut akan disalurkan melalui mekanisme yang telah ditentukan secara resmi. Proses ini melibatkan berbagai Langkah administrative yang harus diikuti untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat diterima oleh masing-masing unit atau program yang telah direncanakan. Mekanisme penyaluran ini biasanya mencakup prosedur pengajuan dana, pencairan anggaran, serta pengawasan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4. 3 Rincian Anggaran Bidang Pelatihan dan produktivitas kerja

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Gambar 4. 4 Rincian Anggaran Bidang Penempatan Kerja

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Gambar 4. 5 Rincian Anggaran Bidang Hubungan Industrial

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

Gambar 4. 6 Rincian Anggaran Bidang Pengupahan dan Jamsostek

Sumber : disnaker.bandung.go.id (2025)

e) Monitoring dan Evaluasi

Tahap selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi yang merupakan proses penting untuk memantau penggunaan anggaran secara berkala. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang telah disalurkan digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKA serta untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dari setiap program yang dilaksanakan. Dalam tahap ini, Disnaker akan melakukan analisis terhadap pencapaian yang telah diraih.

Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap dampak program terhadap masyarakat, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Disnaker dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Bandung.

f) Pelaporan

Laporan Relisasi Anggaran merupakan dokumen penting yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penggunaan anggaran berkala, yang mencakup semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh Disnaker. Dalam laporan ini, setiap item anggaran yang telah digunakan akan dicatat secara rinci, termasuk jumlah dana yang dialokasikan, jumlah yang telah digunakan, serta sisa anggaran yang masih tersedia. Penyusunan laporan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administrative, tetapi juga untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kepada semua pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kota dan masyarakat.

B. Permasalahan

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, praktikan menghadapi beberapa kendala yang berdampak pada keterbatasan dalam memahami secara komprehensif proses pengelolaan administrasi dan kinerja anggaran. Kendala-kendala tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Keterbatasan Akses terhadap Dokumen dan Data Anggaran

Sebagai mahasiswa magang, praktikan tidak memiliki otorisasi untuk mengakses dokumen-dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan rincian anggaran, laporan realisasi, maupun dokumen strategis lainnya. Hal ini disebabkan oleh regulasi internal instansi yang mengatur kerahasiaan dokumen pemerintah serta perlindungan terhadap data yang bersifat sensitive. Kendala ini cukup signifikan karena dokumen-dokumen tersebut penting untuk memahami struktur dan mekanisme pengelolaan anggaran secara detail.

b) Keterbatasan Waktu Magang untuk Mengamati Seluruh Siklus Anggaran

Siklus anggaran pemerintah daerah mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Namun, masa magang yang umumnya hanya berlangsung 1-3 bulan tidak cukup untuk mengikuti seluruh proses tersebut secara langsung, karena sebagian besar tahapan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda sepanjang tahun. Hal ini mengakibatkan ketidakcukupan pengamatan terhadap keseluruhan proses secara komprehensif.

c) Kurangnya Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Sebagai peserta magang, peran yang diberikan umumnya terbatas pada aktivitas administrative, pengarsipan, dan observasi. Peserta magang tidak diberikan wewenang untuk turut serta dalam rapat internal, perencanaan strategi, maupun evaluasi capaian anggaran karena pertimbangan struktur organisasi dan tanggung jawab jabatan. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap dinamika pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran menjadi terbatas.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Laporan magang ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung mengimplementasikan sebuah proses pengalokasian anggaran yang sangat terstruktur dan komprehensif, dimulai dari tahap awal penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjadi fondasi strategis, kemudian dilanjutkan dengan perincian dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Seluruh tahapan ini secara eksplisit menunjukkan focus utama pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kontribusi signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran di wilayah Kota Bandung.

Keberhasilan proses ini sangat didukung oleh adanya koordinasi internal yang kuat antar berbagai bidang di dalam Dinas, serta melalui mekanisme persetujuan yang ketat dari Pemerintah Kota, yang secara kolektif menegaskan komitmen instansi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana public. Lebih lanjut, laporan ini menyoroti bahwa kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan secara berkala bukan hanya sekadar rutinitas administrasi, melainkan berfungsi sebagai instrument esensial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi optimal dalam penggunaan anggaran, sekaligus menjadi landasan krusial bagi pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

Meskipun demikian, selama periode pelaksanaan magang, praktikan menghadapi sejumlah kendala signifikan yang membatasi kedalaman pemahaman terhadap dinamika pengelolaan anggaran. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen anggaran yang bersifat sensitive dan rahasia, durasi magang yang relative singkat sehingga tidak memungkinkan pengamatan secara langsung seluruh siklus anggaran pemerintah daerah yang kompleks dan berjangka panjang, serta minimnya keterlibatan praktikan dalam rapat-rapat internal atau proses pengambilan keputusan strategis. Faktor-faktor ini secara kolektif membatasi kemampuan praktikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistic mengenai seluk-beluk serta tantangan dalam pengelolaan anggaran.

Meskipun dihadapkan pada keterbatasan tersebut, pengalaman magang ini tetap memberikan wawasan yang sangat berharga dan fundamental mengenai betapa krusialnya manajemen anggaran yang efektif dan efisien dalam konteks pelayanan public, serta bagaimana setiap alokasi dana memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh praktikan, praktikan menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang. Maka praktikan memberikan beberapa masukan yang di harapkan bisa berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Beberapa masukan tersebut adalah :

a) Bagi Perusahaan

Disarankan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan dokumen anggaran yang relevan bagi mahasiswa magang, sehingga mereka dapat memahami proses pengelolaan anggaran secara lebih mendalam. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan sesi orientasi yang lebih komprehensif dan pelatihan mengenai pengelolaan anggaran, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam proses tersebut.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Disarankan untuk memperkuat Kerjasama dengan instansi pemerintah, dalam merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat mencakup

pengembangan program pelatihan yang berfokus pada keterampilan manajerial dan pengelolaan anggaran, sehingga mahasiswa siap menghadapi tantangan di lapangan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang durasi program magang agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk memahami dan terlibat dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan di Bidang Ketenagakerjaan.

VI. Refleksi Diri

Kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung merupakan pengalaman yang sangat berharga dan bermakna bagi praktikan. Melalui program magang ini, praktikan mendapatkan kesempatan langsung untuk mengamati, memahami, dan sedikit terlibat dalam proses untuk melaksanakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Pada awalnya, praktikan merasa cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, terutama karena banyaknya istilah teknis, alur birokrasi, dan sistem kerja yang belum familiar. Dunia kerja nyata di pemerintahan ternyata jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Praktikan menyadari bahwa bekerja di sektor public tidak hanya memerlukan pemahaman teknis, tetapi juga kedisiplinan, kesabaran, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Meskipun demikian, dengan semangat belajar dan dukungan dari pembimbing lapangan serta para staff Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, praktikan mampu menyesuaikan diri secara bertahap.

Selama magang, praktikan mendapatkan banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah pemahaman bahwa proses administrasi yang dilakukan di instansi, sekecil apa pun memiliki peran dalam menunjang efisiensi organisasi dan akuntabilitas public. Praktikan terlibat dalam beberapa kegiatan seperti membantu pengarsipan dokumen, merekap data perselisihan, mendampingi staff melakukan pelayanan. Melalui keterlibatan ini, praktikan belajar bahwa ketelitian, tanggung jawab, dan kerja sama tim adalah kunci utama untuk menghasilkan output yang berkualitas. Di luar aspek teknis, praktikan juga banyak belajar tentang pentingnya etika kerja, sopan santun dalam berkomunikasi, serta bagaimana membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Praktikan menyadari bahwa dunia kerja tidak hanya menuntut kemampuan akademik, tetapi juga kedewasaan dalam bersikap dan bertindak. Kesadaran ini menjadi bekal penting yang akan dibawa praktikan untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam dunia professional maupun dalam kehidupan pribadi.

Refleksi ini juga menyadarkan praktikan bahwa magang bukan semata-mata menjalankan tugas, tetapi proses pembelajaran yang menyeluruh. Praktikan menjadi lebih memahami arti tanggung jawab terhadap waktu, kepercayaan yang diberikan, dan pentingnya menjadi sikap professional meskipun status masih sebagai mahasiswa. Secara keseluruhan, praktikan merasa sangat bersyukur telah diberi kesempatan untuk menjalani magang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, praktikan merasa pengalaman ini telah memperluas wawasan dan memperkuat kesiapan mental serta akademik untuk melangkah ke dunia kerja yang sesungguhnya. Semoga apa yang telah dipelajari selama magang ini dapat menjadi bekal yang berguna baik untuk pengembangan diri maupun kontribusi di masa depan.

Daftar Pustaka

Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, I. H. (2023). Teori Administrasi Publik Pengantar. In Administrasi Negara Publik.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7flw0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>

Aleksashin, I. V. (1965). Opyt lecheniia naruzhnykh otitov preparatom ASD-F-3. Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei, 25(3), 73.

Salomi Jacomina Hehanussa, Se, M.Si, C. (2024). No Title (Tehubijuluw Zacharias (ed.).

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=THwIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=akuntansi+sektor+publik+terbaru&ots=Soijeq1kUl&sig=XIRKj18OogLJPSnLid2q9GVbGc&redir_esc=y#v=onepage&q=akuntansi sektor publik terbaru&f=false

Haryanto dkk. (2017). Akutansi Sektor Publik. Perpustakaan Nasional, 3–251.

Prihatna, N., Nidar, S. R., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. Economic Annals-XXI, 204(7–8), 50–56.

<https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>

Wira Bharata Risma. (2019). Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Universitas Tidar, 1(1), 1–18.